

FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Xayitova Shoira Xolboboyevna¹,
Toshtemirova Husniya oripovna²

¹Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 13-sonli maktab o'qituvchisi.
Qarshi, O'ZBEKISTON

²Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 13-sonli maktab o'qituvchisi.
Qarshi, O'ZBEKISTON

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, salohiyatini oshirish, dunyoqarashini boyitish ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish asosida kreativ tafakkurini rivojlantirish haqida so'z bormoqda.

Kalit so'zlar va tushunchalar: boshlang'ich, o'quvchi, kreativ, qobiliyat, rivojlantirish, sifat, samaradorlik.

Bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari hisoblanmoqda. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'yi harakatlarining biri – bu pedagog kadrlarning zamon talablariga hamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, pedagogik mahorat, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika faniga «kreativlik» degan tushunchani olib kirdi.

Kreativlik bu-Kreativlik (lot.ing.create-yaratish, creative-yaratuvchi, ijodkor) - individning yangi g'oyalarini ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati hisoblanadi. Shunday ekan bugungi kunda umum ta'lim maktablarida o'qituvchi kadrlarning kreativligini rivojlantirishga bo'lgan ijtimoiy buyurtma vujudga kelmoqdaki, bu borada ilmiy pedagogik izlanishlar olib borish talab etiladi. Ammo kreativlik masalasining ilmiy-nazariy, ilmiy-pedagogik jihatlari maxsus ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida tadqiq etilmagan. Bugungi kundagi zamonaviy uzluksiz ta'lim tizimi kreativ yondoshuvni talab etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta'lim turidan biri bo'lib, ta'limning bu bosqichida pedagog o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklatiladi. Ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik faoliyati hali maxsus o'rganishni talab etmoqda[2].

Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini boyitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish asosida kreativ tafakkurini rivojlantirish haqida so'z boradi. Ta'lim amaliyotida innovatsion o'qitish texnologiyalarini qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kompetensiyaga asoslangan fazilatlari va kreativ qobiliyatlarini izchil rivojlantirish masalalari bugungu kunning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi bir qator omillar, shuningdek, kreativ qobiliyatlarning rivojlanish bosqichlari mavjud.

Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari doimo o'z ustida ishlashlari kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirib borishlari lozim. Umumta'limning ustuvor vazifasi nafaqat o'quvchilarning intellektini, balki ma'naviy va hissiy sohasini, mehnatga kreativ yondashishni shakllantirishdan iborat bo'lib, bu kelajakdagi kasbiy faoliyati samaradorligi va ijtimoiy moslashuvi uchun shartdir. Zamonaviy o'qituvchining vazifasi bolalarni o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi boshqarish, o'z-o'zini tarbiyalashga o'rgatish, ularni to'g'ri tanlashga o'rgatish, kreativ fikrlashga o'rgatishdir. Shunday ekan boshlang'ich sinf o'qituvchilari doimo o'z ustida tinimsiz ish olib borishi lozim. Shunday ekan bugungi kunda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish hayotiy masalaga aylanadi[5].

Ishimizning maqsadi shundan iboratki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishning pedagogik shartlari va vositalarini aniqlash va asoslash. Nazariy jihatdan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijodga, erkin improvizatsiyaga, oddiy narsa va hodisalarda yangi o'xshashliklarni topish qobiliyatini rivojlantirish va amaliy ko'rsatish, xotirjamlik, xayrixohlik muhitini yaratish va sinfdagi har qanday muammolarni hal qilish qobiliyati quyidagilardan iborat[1].

1. o'qish darslarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga oid adabiyotlarni tahlil qilish;
2. texnologiya darslarida badiiy qayta ishlashda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim faolligini rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni tahlil qilish;
3. boshlang'ich sinf o'qituvchilariga Texnologiya darslarida qog'ozga badiiy qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish;
4. o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodlari asosida texnologiya darslarini o'tkazish metodikasini ishlab chiqish;
5. ishlab chiqilgan metodologiyani amaliyotda tekshirish.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilar kreativligini o'rganish alohida ahamiyatga ega bo'lganligi bois mazkur ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilyapti.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilar kreativligi va tafakkur xususiyatlari o'rtasida o'zaro aloqalar mavjud. Boshlang'ich sinf o'quvchilarga nisbatan differentsial yondashuvni tadbqiq qilish ularni kreativligini faollashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bulardan tashqari boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zi kreativ bo'lsagina o'quvchilarni ham anashu ruhda tarbiyalay oladi. Ta'lim berish jarayonida quyidagi jarayonlar o'quvchilarni kreativligini oshiradi[6].

-O'qishning ongliligini va ta'sirchanligini ta'minlash,, matn mazmunini o'quvchilarning ko'rgan kechirganlarini, taassurotlari bilan bog'lash.

-Ongli o'qishni amalga oshirishda ko'plab lug'at ustida ishlash.

-She'r, [tez aytish](#), topishmoq, qo'shiq, maqol, hikmatli so'zlardan o'qitish va yod oldirish,

-O'qishga o'rgatishda so'zlarni va gaplarni to'ldirib o'qish, gap tuzishga, tez mustaqil fikrlashga erkin imkoniyat yaratishi.

- O'qituvchi har bir o'quvchini eshitishi, o'quvchining xato fikrlashini bilsa ham ularni to'xtatib tashlamasligi, hattoki xato bo'lsa ham eshitishi kabi tushunchalar misol bo'la oladi.

- Rasmlar yordamida ham kreativlikni rivojlantirish mumkin.

O'quvchilarga "muammoni hal qilishning aql bovar qilmas varianti"ni tasavvur qilishlarini aytishimiz kerak. Bu ijod jarayonidagi o'quvchilarni o'zlariga yaratish ishonchini his qilishga undaydi, ijodga da'vat etadi.

Xulosa qilib aytganda yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdiki qachonki boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zlari kreativ qobiliyatga ega bo'lsa shundagina o'quvchilarni ham ana shu ruhda tarbiyalay oladi. Bulardan tashqari har – bir o'tayotgan darslarini tashkillashtirishda bololarga qulay soddo hamda ularni tinimsiz o'z ustida izlanishga undaydigan darslarni kreativ usulda tashkil qilishni tashkillashtira olishi lozim, shundagina ta'limda ko'zlagan maqsadga oson erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» gi Qonuni. // Barkamol avlod –O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T. Sharq. 1997
2. Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X."Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya." T., 2013.
3. Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X."Boshlang'ich ta'limda innovatsiya".T.,TDPU 2007-y
4. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T. : TDPU, 2003.
5. Larin A.E. Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining ijodiy faoliyatini tarbiyalash -

M.: Vyssh. maktab - 1990. - 206 b.

6. Esaulov A.F. Talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini faollashtirish. - M.: Yuqori. maktab - 1982. - 223 b